

УДК 791.2:7.046.1”652”

Є. Д. Жолоб

**КІНОЕКЗИСТЕНЦІЯ АНТИЧНОЇ МІФОЛОГІЇ
В КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОМУ ДИСКУРСІ
ІІІ ТИСЯЧОЛІТТЯ: ЯК СКЛАДОВА ВІЗУАЛІЗОВАНОГО
КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ**

У статті розглядається антична міфологія як одне з найбільш плідних джерел матеріалу для сучасного кінематографу та досліджується роль античних міфів у відтворенні європейської культурної ідентичності.

Ключові слова: кіноекзистенція, антична міфологія

Жолоб Е. Д. Кино экзистенция античной мифологии в культурно-образовательном дискурсе III тысячелетия: как составляющая визуализированного культурного пространства

В статье рассматривается античная мифология, как один из наиболее плодотворных источников материалов для современного кинематографа и исследуется роль античных мифов в воссоздании европейской культурной идентичности.

Ключевые слова: киноэкзистенция, античная мифология

Zholob Yelizaveta. Cinema existence of ancient mythology in the cultural and educational discourse of the III millennium

The article analyzes the ancient mythology as one of the most fruitful sources of materials for modern cinema and explores the role of ancient myths in the reproduction of European cultural identity.

Key words: cinema existence, ancient mythology

Антична міфологія – це культурна спадщина людства, інтерес до якої не слабшає в сучасному світі. Дотепер вона є істотною складовою європейського освітнього простору. Міфи та легенди Давньої Греції створювались століттями та мали визначальний вплив на розвиток культури й мистецтва. Безсумнівно, міф був та є одним із основних структурних компонентів багатьох видів мистецтва, особливо літератури. Іван Франко особливо багато зробив у справі перекладу,

дослідження і популяризації в Україні кращих здобутків античної греко-римської літератури, яка, за його ж таки висловом, «досі дивує наші уми та веселить наші серця». Відродження давньогрецької спадщини почалося у період Ренесансу, коли письменники, архітектори та художники знову почали черпати натхнення у міфологічних сюжетах Давньої Греції. І сьогодні в музеях по всьому світу ви можете побачити величні статуї богів й інших міфічних істот, а також картини з цікавими та незвичними давньогрецькими сюжетами. Тема міфології цікавила й письменників «Золотого століття», наприклад, Леся Українка, Максим Рильський, Ліна Костенко, Микола Зеров та представники школи київських неокласиків також шукали натхнення в античних творах. У наш час ця давня форма знайшла новий спосіб вираження й зараз переживає друге народження, у поєднанні з одним із наймодерніших мистецтв нашого часу – кінематографом. Складно сформульовані сюжети античної міфології, у яких переплетено конфлікти та кохання богів і людей, причини й наслідки їх вчинків, війни й подвиги героїв, завжди приваблювали представників світового кінематографу. Особливо активно користується міфологічною символікою фантастичне кіно. За мотивами міфів Давньої Греції було знято багато художніх фільмів, серіалів, анімаційних фільмів, починаючи з самого зародження кіно. За деякими міфологічними та історичними сюжетами було знято навіть десятки різноманітних фільмів, особливо це стосується Троянської війни, подвигів Геракла, подорожей Ясона та аргонавтів, «Одіссеї» та «Іліади» Гомера. Мета роботи полягає в дослідженні сюжетів фільмів на цю тему та виявленні причин, що здатні змінити такі сюжети в кінематографі з плином часу.

Фільми на цю тему почали з'являтися ще за часів німого кіно. Перший фільм, який було знято на тему античної міфології, «Острів Каліпсо. Улісс і гігант Поліфем» (“Ole de Calypso: L'Ulysse et le geant Polypheme”). Саме ця картина поклала початок античної тематики в кінематографі. Це короткометражна стрічка, яку зняв відомий французький режисер Жорж Мельєс ще у 1905 році. Сценарій цього фільму повністю співпадає з оригінальним сюжетом Гомера «Одіссея». Такі фільми можна зрозуміти лише познайомившись з міфами Давньої Греції, оскільки звук в кіно тоді ще не існував. В основі таких фільмів були

міфи Давньої Греції без будь-яких відхилень від оригінального сюжету.

З часом кінематограф починає розвиватись: поступово з'являється звук та колір. У цей час режисери починають додавати до сюжету своє бачення міфу. У таких фільмах перемішались міфи Давньої Греції, фантастичні вигадки сценаристів та режисерів. Але міфічний сюжет поки що залишається основою фільму. Сьогодні завдяки високому рівню розвитку цифрових технологій такі картини виглядають посправжньому масштабними та дуже видовищними. Із застосуванням комп'ютерної графіки початковий сюжет міфу відходить на другий план.

У наш час фільми, засновані на стародавніх міфах, показують інший світ: з одного боку це звичайний давньогрецький світ, а з іншого – це цілковито інакший фентезійний (режисерський) світ, наявність видовищних сцен та спецефектів надають йому особливого забарвлення, але сприйняття такого фільму вже інакше.

На мою думку, режисери починають додавати до оригінального сюжету міфу свої власні ідеї тому, що кожен з них прагне, щоб саме його фільм був унікальним, захоплюючим та неповторним, адже історія кінематографу має вже багато цікавих фільмів, присвячених давньогрецькій міфології.

Звичайно, найбільшу популярність зараз отримують фільми, у яких багато спецефектів, якісної графіки та популярний акторський склад. Для сучасного глядача фільми на тему Давньої Греції без прикрас сценаристів уже не такі цікаві. Глядачів у наш час у кіно приваблюють саме відомі актори та масштабні сцени. Це яскраво можна побачити на прикладі фільму «Троя». Цю історичну драму, засновану на поемі Гомера «Іліада», було знято у 2004 році трьома країнами: США, Великобританією та Мальтою. У цій стрічці знялись такі відомі актори як Бред Піт, Орландо Блум, Шон Бін, Пітер О'Тул та інші. Завдяки яскравим костюмам та декораціям глядач ніби потрапляє у Стародавню Грецію, завдяки комп'ютерній графіці може уявити масштаби Троянської війни, але, звичайно, у цьому фільмі є свої недоліки, так як сюжет фільму дещо відрізняється від міфу та справжньої історії.

Серед безлічі помилок та розбіжностей з оригінальним твором Гомера ми розглянемо найсуттєвіші:

1. У фільмі «Троя» повністю відсутня лінія богів. Це найголовніша відмінність від Гомерівської поеми, адже це кардинально змінює сюжет фільму та пояснює відсутність багатьох сцен і епізодів. Наприклад, Паріса рятує Гектор, а зовсім не Афродіта, як було написано у Гомера.

2. У книзі Агамемнон йде на Трою, побачивши сон, посланий Зевсом на прохання Фетіди, а у фільмі війна починається тільки через викрадення Єлени, що також пов'язано з відсутністю богів у цій стрічці.

3. Насправді, війна, описана Гомером у поемі, тривала десять років, а у фільмі вона закінчується досить швидко. Це можна пояснити тим, що фільм знімали за мотивами «Іліади», де описується вже останній рік війни. Та й часовий формат фільму не має можливості для того, щоб розкрити усі сюжетні лінії за десять років війни.

4. У фільмі багато персонажів із поеми просто відсутні, адже вони ніяк не впливають на сюжетну лінію, вигадану сценаристами.

5. «Іліада» починається з прохання Хріса віддати йому його дочку, взяту в полон Агамемноном. У фільмі ж цей епізод, по суті сюжетотворний у Гомера, повністю відсутній.

На тему Троянської війни було знято ще багато художніх фільмів, серед них можна відзначити такі «Падіння Трої» (1910 р., Італія), «Приватне життя Єлени Троянської» (1927 р., Великобританія), «Троянська війна» (1962 р., Франція – Італія) та «Троянки» (1971 р., Греція – США – Великобританія).

Дуже багато фільмів було знято й на псевдоміфологічні теми в стилі фентезі, про героїв простих людей, боротьбу між богами й про протистояння богів з людьми. Персонажі цих фільмів не є справжніми героями античної міфології, а вигадані кінематографістами, наприклад, Ксена, Мацист, або біблійні Голіаф і Самсон, що втратили будь-який зв'язок зі своїми прототипами й переміщені в умовне міфологічно-історичне середовище. І насправді таких фільмів знято вже багато. Більшість їх було створено у 60-х роках ХХ століття, переважно в Італії.

До фільмів на псевдоміфологічні теми можна віднести такі: «Голіаф, цар рабів» (1964 р., Італія – Іспанія), «Ксена – принцеса-воїн» (1995–2001 рр., США – Нова Зеландія), «Самсон і сім див світу»

(1962 р., Франція – Італія – США) та «Мацист проти мисливців за головами» (1963 р., Франція – Італія – Великобританія).

Найбільшу популярність мають сюжети міфів про Геракла, про подорожі аргонавтів, Троянську війну та подорожі Одиссея. Також чимало фільмів присвячено Фіванському циклу: про Антигону та царя Едіпа.

У ХХІ столітті особливою популярністю користуються фільми саме про богів та напівбогів Стародавньої Греції. Наприклад, «Війна Богів: Безсмертні» (2011 р., США, режисер Тарсем Сінгх), «Битва Титанів» (2010 р., США, режисер Кевін Де Ла Ной) та «Гнів Титанів» (2012 р., США – Іспанія, режисер Безіль Іванік).

Багато людей, які цікавляться історією, також люблять дивитися документальні фільми про Стародавню Грецію та її міфи і легенди. Дуже важливо вміти розрізняти, де справжній історичний факт або давньогрецький міф, а де лише плід фантазії сценариста та режисера заради яскравої картини. На мою думку, документальні фільми більш точно відтворюють сюжети міфів, тому що в таких фільмах є дуже важливою думка спеціаліста з цієї області.

Проаналізувавши рецензії простих глядачів, які не мають ніякого відношення до історії Стародавньої Греції, можна зробити висновок, що саме ті картини, які візуально здаються яскравішими та більш видовищними, справляють на глядача більше враження. Адже завдяки комп'ютерним технологіям та гарній грі акторів, ми маємо можливість на власні очі побачити історію подорожей знаменитих персонажів із міфів та легенд Стародавньої Греції.

Із впевненістю можна сказати, що давньогрецька міфологія надалі залишиться одним з найбільш плідних джерел матеріалу для сучасного кінематографу адже вона містить величезне багатство цікавих сюжетів та велике різноманіття героїв.

Разом із цим, на сьогодні, коли візуальна складова стала одним з домінуючих чинників освітнього процесу, кіноекзистенція античних міфів відіграє істотну роль у відтворенні європейської культурної ідентичності.